

ERKIN MALIKNING "SHAYTONVACHCHANING NAYRANGLARI" ASARI TAHLILI

Yusupova Shoxsanam G‘anisher qizi

*O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistratura talabasi
Toshkent viloyati Yangiyo‘l tumani MMBT ga qarashli
6-maktab ona tili va adabiyot o‘qituvchisi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201983>

Annotatsiya: Ushbu maqola Erkin Malikning "Shaytonvachchaning nayranglari" asari haqida yozilgan, bu asar hali ommaga taqdim etilgan badiiy tahlillar qamrovi u qadar katta emas. Asarning tuzilishi, asar qahramonlari, undagi salbiy va ijobiy obrazlar, yaxshilik va yomonlik jihatlari ochib berishga harakat qildik. Asarning bosh qahramoni Shayton obraziga alohida to‘xtaldik, uning odamlarga qilgan yomonliklari, ba‘zi paytlarda esa insonlarga yomonlik tilab turib, beixtiyor ularga yordam bergan holatlari uchraydi.

Kalit so‘zlar: qahramon, obraz, shayton, asar, nafs, farishta, zulm, yaxshilik, halol, harom.

Muqaddas Qur‘oni Karimga ko‘ra, Alloh taolo barcha farishtalarga, jumladan, Iblis (jin)ga ham o‘zi yaratgan birinchi inson Odam alayhissalomga sajda qilishni buyurgan, ammo Iblis unga itoatsizlik qilgan. Itoatsizligi uchun u osmondan uloqtirildi va do‘zax azobiga mahkum qilindi, lekin Iblisning iltimosiga binoan Alloh taolo uning jazosini qiyomatgacha kechiktirdi. Iblis odamlarni to‘g‘ri yo‘ldan adashtirishga qasam ichdi. Iblis birinchi odam Odam alayhissalomni va xotinini Allohga itoatsizlikka va harom daraxt mevasidan yeyishga undab vasvasaga soldi. Haj paytida tosh otish marosimi Ibrohim payg‘ambar bilan bog‘liq bo‘lib, u uni ta‘qib qilgan Iblisni haydab yuborgan. Muhammad payg‘ambar bilan Quraysh o‘rtasidagi adovat chog‘ida u Makka va Madinalik munofiqlarni ilhomlantirgan. Afsonaga ko‘ra, Iblis yer yuzida yashaydi va yovuz ruhlarni – shayton va jinlarni boshqaradi. Uning sevimli yashash joylari xarobalar, qabristonlar, hammomlar va bozorlardir. U qo‘shiq aytishni, raqsga tushishni va she‘r aytishni yaxshi ko‘radi. Iblis odamlarni namoz o‘qishini unutib qo‘yadi va doimo xudojo‘y amallarni qilishdan to‘sadi. Qiyomatdan keyin Iblis va unga itoat qilganlarning hammasi jahannam azobiga tortiladi. To‘g‘ri yo‘lda muvaffaqiyatli yurganlar mukofotlanadi va jannatga yuboriladi. Insoniyat yaratilibdiki, u bilan doim yaxshilik va yomonlik hamroh bo‘ladi. Payg‘ambarimiz Muhammad alayhissalom marhamat qilib, har bir odam bolasining musulmon holatida tug‘ilishini, keyinchalik esa ota-onasining tarbiyasiga qarab, yo hidoyat topishini, yo kofirlik botqog‘iga botishini ta‘kidlaganlar. "Musulmon holatida tug‘ilishi" deyilganda ulg‘aygach, namoz o‘qib yurishigina tushunilmaydi. Musulmon bo‘lish - Allohga imon keltirilgandan so‘ng yaxshi xulq

egasi bo‘lish demakdir. Inson zoti paydo bo‘libdiki, shayton unga dushman. Odam Ato va Momo Havoning jannatdan quvilishlariga ham xuddi shu alayhi la‘naning qo‘li borligi bizga tarixdan ma‘lum. Biroq Payg‘ambarimiz ta‘kidlaganlaridek qachonki va qayerdagi, to‘g‘ri tarbiya ustun ekan, u yerda shayton hukmronligiga o‘rin yo‘q. Qur'onda talqin etilishiga qaraganda, Shaytonni Alloh olovdan yaratgan, keyinchalik amriga itoat qilmagani uchun toshbo‘ronga sazovor deb la‘natlagan. "Eslang(ey, Muhammad,) Biz farishtalarga: "Odanga sajda qilinglar!" - deb buyurishimiz bilan ular sajda qildilar. Faqat Iblis bosh tortib, kibr qildi va kofirlardan bo‘ldi. "Lekin Alloh bandalarini uning vasvasalariga aldanishi yoki aldanmasligi sinab ko‘rish uchun Shaytonga muhlat bergan. Shuning uchun U barcha odamni yo‘ldan ozdirishga harakat qiladi. Shayton va iblis kabi nomlarni, obrazlarni ham biz ko‘pincha asar va hikoyalarda ko‘p uchratamiz. O‘zbek va jahon adabiyotida ham bu obrazlarga alohida e‘tibor qaratilgan yozuvchilar tomonidan. Jahon adabiyotida ham Shayton obraziga ko‘plab ijodkorlar qo‘l urishgan Misol uchun: M.Bulgakovning "Usta va Margarita", I.Gyotening "Faust", P.Koeloning "Iblis va Prim xonim" kabi asarlarda Shayton insonlar oldida xunuk basharali va ikki shoxli emas, ular har doim orzu qilgan eng go‘zal, lazziyatli narsalar, ular uchun afsonaviy hisoblangan sehrgarlar suratida kelishiga guvoh bo‘lamiz.

O‘zbek adabiyotida Erkin Malik ham xuddi shunday Shayton obrazini o‘z asarlarida tasvirlashga harakat qilganlar. Ularning "Shaytonvachchaning nayranglari" asarida ko‘rishimiz mumkin. Ushbu kitob beshta kitobdan iborat bo‘lib, ushbu kitoblar ichida kichik- kichik ibratli qissalar mavjud. Bir so‘z bilan aytganda, ma‘rifiy qissa. Atrofimizda shaytonlar boshqaradigan olam bor. Shaytonning o‘zi inson ko‘ziga ko‘rinmaydi. Vasvasalariyu, makr-hiyalari bilan yomonliklarni odam bolasi ko‘ziga chiroyli qilib ko‘rsatadi, zulm olamiga chorlaydi. Zulm deganda faqat qotillik, o‘g‘rilik tushunilmaydi. Yolg‘onchilik, g‘iybat, ig‘vo, poraxo‘rlilik, omonatga xiyonat kabi o‘nlab yomon xulqlar ham zulm doirasiga kiradi. Ota - onaning, jamoatchilikning vazifasi yosh avlodni ana shu shaytanat olamining ta’siridan himoya qilish. Asar dastlab, bir oila muhitida kurtak otib, keyinchalik butun jamiyatga qiron keltirmoqchi bo‘lgan Shaytonvachchaning tug‘ilishi bilan boshlanadi. Odatiy kundalik hayot, muhit atmosferasida insonlarning harakatlarida o‘zlariga qarshi qurol qilib qo‘llashga uringan shaytonlar hamda savob amallar, yaxshi ishlar, shirin kalomlari ila bu maxluqlarni tumtaraqay qochiradigan, burchakka yopishtiradigan, farishta misol insonlar bilan yozuvchi kurash usulini ustalik bilan ko‘rsatadi. Birgina bolalarning shifoxonaga tushib qolishlari voqeasi bilan boshlangan va barchaga bir umrga tanish, qadrdon bo‘lib qolgan Bismillo xola,

bog‘chada bolalarning haqlariga nohaq qo‘l cho‘zgan va oqibatda bog‘chadan haydalgan insofsiz, dinoyatsiz bo‘lgan faqat mushkul ahvolda qolgandagina Allohni yoqlaydigan ayolning quvilishi, o‘rniga iymonli bironing haqqidan hazar qiladigan, Allohdan qo‘rqadigan qilmishlarining jazosi borligiga ishonadigan sofdil oshpaz xola va shunga o‘xshash insonlar tasviri bilan asar ruhiyatga ta’sir qiladigan, har bir jumlasini har bir voqearini o‘qiganda inson o‘ziga oyna tuta oladigan, harakatlarini mulohaza qila oladigan, yaxshilik va yomonlik kabi hislatlarni illatlardan ajrata oladigan darajada bitilgan. Asarda yoritilgan obrazlarda bosh qahramon asosan shaytonvachcha bo‘lsa, xoja va uning xotini, uch o‘g‘illari va shu o‘rinda ijobiy obrazlar Bismillo xola, yangi kelgan oshpaz xola kabilar, salbiy obrazlar esa shifoxonada, bog‘chada va bozorda uchraydigan ayrim shaytoni katta amaki, bolalarni haqqini yeyishdan qo‘rqmaydigan eski oshpaz xotin va boshqalardir. Asar haqida yozuvchining o‘zi shunday deydi: "Ushbu asar Tohir Malik ta’biri bilan aytganda "yangi uslub" bilan yozilgan, unda shayton o‘zi harakat qiladi, boshqa asarlarda shayton haqida gapiriladi, qahramon sifatida gavgaldanadi. Bu qissani yozishga ancha yillar ketdi, kamida 20 yilcha kichik-kichik qissalardan katta kitob hosil qildik va kitobda diniy jumlar va shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf so‘zlaridan foydalandik, yana boshqa diniy kitoblardan ham kiritishga harakat qildim. Ushbu kitobning birinchi va ikkinchi qismlari birinchi sinfdan oltinchi sinfgacha bo‘lgan bolalar uchun yozilgan, qolgan qismlar esa o‘smir bolalar bemalol o‘qishlari mumkin. Nega unday deb so'rasangiz? Shayton katta bo‘lgan sari uning ishlari ham o‘sib boradi. Bu kitob - tarbiyaviy uslubda yozilgan. Qanday qilsak shayton yo‘liga yurmaymiz qanday qilsak savob olamiz kabi savollarga javob berishga harakat qildik. "Bola tug'ilganda hech bir ota-ona, hatto ashaddiy jinoyatchi ham farzandini shaytanat olamida yashashini orzu qilmaydi. To'g'ri yashab, baxtli-saodatli bo'lishini Xudodan so'raydi. Nega, unda bola zulm olamiga kirib qoladi?"

Jamiyat azal-azaldan zulm olami bilan kurashib keladi. Bu yo‘lda turli vositalardan foydalanadi. Shu vositalardan biri - ma'rifiy adabiyotdir. Tarixda bolalar tarbiyasiga xizmat qiluvchi axloq kitoblar ko‘p yaratilgan. Yangicha uslubda kundalik hayotimiz va shaytonlarning ko‘zga ko‘rinmas hayoti bayon etilibdi. Shu asar orqali "bolalar shaytanat olami yo‘liga qanday kirib qoladilar?" degan savolga javob topish mumkin. Bolaga "nima yaxshi-yu ,nima yomon ?" degan masalani turli uslublarda tushuntirish mumkin. Masalan : "Salom bersang yaxshi, chaqimchilik qilsang , yomon". Bu ham tarbiya va uni inkor etib bo'lmaydi. Lekin uni yaxshi xulq haqida biron voqea asosida tushuntirish, bolada aniq taassurot uyg'otadi. Musulmon odam avvalo o‘zida yaxshi tarbiya mujassam qilishi zarur. Shunda bolasiga ham

go'zal tarbiya bera oladigan bo'ladi. Tarbiyasida nuqsonlari bo'lganlar esa har qadamda oqsaydilar. Asli mohiyat unday emas, asli inson bundan mustasno. Zero, tarbiya haqida juda ko'plab fikrlar ham keltirilgan, xususan, Abdulla Avloniy "Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko'p zamonlardan beri taqdir qilinub kelgan, muallimlarning diqqatlariga suyalgan muqaddas bir vazifadur" degan. Azaldan tarbiya haqida insonlar jon kuydirgan ekan, biz ham shu tarbiyani o'zimizda aks ettirishimiz joizdir. Asar haqida undagi voqealar haqida ko'plab fikrlar bildirish mumkin.

Shayton obrazi keltirilgan asarlarda asosan shayton haqida gapirilishi haqida aytib o'tdik, ammo "Shaytonvachchaning nayranglari" asarida shaytonning o'zi bosh obrazi bo'ladi. Endi esa asardagi shaytonvachchaning ishlari bilan tanishsak, biz bu asarni o'qiganimizda o'zimiz uchun juda ko'plab ibrat olamiz, o'rganamiz, tahlil qilamiz. Misol uchun asar shaytonning tug'ilishi bilan boshlanadi, u yeng ichida dunyoga keladi. Shayton ko'p sabrsiz bo'ladi, shuning uchun shayton bolasiga odam bolasiga o'xshab besabr bo'lma deb tanbeh beradi. Bizga ota bobolarimiz kechqurunda hushtak chalmaslikni aytishgan buning sababini asarda ko'rishimiz mumkin, bir so'z bilan ya'ni farishtasiz odamda imon bo'lmaydi deb izohlaydi. Har bir ishni Allohning ismi bilan ish boshlashga chaqiradi. Shunda shayton hech qachon yaqinlashmasligini aytib o'tiladi. "Erta turgan kishini Xudo o'nglar ishini" - degan gap bor bekorga aytilmagan, ya'ni erta tongda baraka bozori bo'ladi. "Ona shayton dag'-dag'asi tugatmayoq ostonada bitta shaffof farishta ko'rindi. Shaytonvachcha bundoq qarasa farishtaning bir qo'lida ketmoni, bir qo'lida barkash to'la tillamish. Farishta podshohlikning jarchisiga o'xshab dermish:

Odamlar-u Odamlar...

Bog'da bitgan bodomlar

Kinga g'ayrat ketmon-yu,

Kinga oltin xirmon,

Keb qoling, ob qoling

Shaytonvachcha ochko'zlik qilib qo'lini oltinga urdi va u shu zahoti kulga aylandi. Ikkinchi farishta bir qo'lida baxt qushi, bir qo'lida taxt. Unda ham shaytonvachcha baxtni emas taxtni tanlaydi. Uchinchi farishta esa Allohning kalomi kitob bilan jannatning taomi meva olib keladi. Shaytonvachchaning nafi buzilib baribir mevani tanladi va meva tuproqqa aylandi. Bu yerda ochko'zlik va nafs balosi juda chiroyli tarzda ko'rsatib berilgan. Har bir ishda, toam tanavul qilayotganda Allohning ismi bilan boshlansa, shayton hech qachon yoningizga kelmaydi va ishingizda unum bo'ladi. Keyin asarda insoniyatning dunyoga kelishi va vafoti haqida gap ketadi, unda aytiladiki, odamzot ziyofat bilan dunyoga kelib, ziyofat bilan

o‘lishadi. Hatto o‘lganimga uch kun bo‘ldi, yetti kun bo‘ldi, yigirma kun bo‘ldi, qirq kun bo‘ldi, bir yil bo‘ldi deb ziyofat berishadi. Hozirgi kunda ortiqcha dabdaba, isrofgarchilik ko‘paymoqda. Qaysidir ma‘noda shu gaplarga javob yozilgan satrlarni ham uchratishimiz mumkin. Noshurlik haqida ham gapirib o‘tmasak bo‘lmaydi, odam bolasi boshiga tashvish tushsa, Xudoni eslab gunohlarini tarozida tortib qolishadi. Tashvishlari aridimi, o‘sha zahoti Xudoni esdan chiqarishadi. Shuncha gapdan keyin ham Jannatni shu odam bolalarga bergan bejizgamas. Hatto Jannatning hidi burnimizga ham kirmaydi. Asarda ijobiy obrazlardan biri Bismillo xola u hammaga yordam beradi, doim qo‘lidan kelgancha farzandlarga Allohni tanitishga harakat qiladi. U Allohni ismi bilan ishlarini boshlaydi. Bu kalom bilan ne-ne tilsimlarning eshiklari ochiladi, ne-ne yomonliklarning eshigi yopiladi. "Ey o‘n sakkiz ming olam egasi bo‘lgan buyuk Allohim, Sening muborak isming bilan ushbu yerda qadam ranjida qildim, shakkoklik qilib huzuringdan quvilgan shaytoni vasvasasidan o‘zing asra..." Bundan tashqari salbiy qahramaonlar ham bor. Oshpaz xotin u bolalarning ovqatini o‘g‘iraydi, bolalarning ovqatini yaxshi tayyorlamaydi. Bir tomondan hozirgi kundagi bog‘chalarning ahvolini ham yozuvchi yozib ketgan. Juda chiroyli ta’svirlagan. Shayton odamzodga qarab ko‘p o‘ylaydi, shaytonvachcha shayton bo‘la turib odam bolalarining bitta fe‘liga hecham tushuna olmasdi. Allohning ismini aytib, bozorga o‘ng oyoq bilan kirib kelish shunchalar qiyinmi? Buncha qaysar bular?! Bunday paytda Shaytonvachcha o‘z bobokaloni Azozilning ham qaysar bo‘lganligi yodiga tushardi-yu, shayton bo‘lsa ham ikki yuzi uyatdan qizarib ketardi. O‘shanda bobokaloni farishtalar orasida Azozil nomi bilan mashhur edi. Farishtalar hatto undan dars olishardi. Alloh yer yuziga xalifa qilib Odamni yaratdi va jamiki mavjudot uchun Odamga sajda qilishni buyurdi.

Xulosa o‘rnida aytish joziki, asar yetti yoshdan yetmish yoshgacha o‘qisa bo‘ladigan asardir. Asarda ibrat oladigan joylari juda ko‘p. "Ey, Odam alayhissalomning ko‘ngli oq zurriyotlari, odamshaytondan ehtiyot bo‘ling. U yana sizning orangizda. Tishlari qayralgan, mushtlari tugilgan, alamzadaning alamzadasi! Lekin o‘zini xokisor tutib, bolalaringizga enagalik qilishi yoki oddiy cho‘rilik qilishi mumkin. Oliygozlarda ustoz bo‘lib, dars bera olishga nima deysiz? Tadbirkor bo‘lib sodda odamlarni o‘zi nog‘orasiga o‘ynatishiga-chi?. Savdo kishilarini-ku u jon-u dilidek ko‘radi. Ularga harom sarmoya kiritib, xonavayron qilishda unga yetadigani yo‘q. Muhabbatli, shirin oilalarni vasvasa qilib buzish, norasidalarni tirik yetim qilish unga hech gap emas. Xullas, odamshaytondan ehtiyot bo‘ling ...ehtiyot bo‘ling!..

«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shaytonvachchaning nayranglari (birinchi kitob)/Erkin Malik.-Toshkent "Kitobdornashr",2022. -224b.
2. Sh.Sariyev.Abadiyot(Mukammal qo‘llanma).T.:Regbooks.2020.
3. D.Quronov.Adabiyot nazariyasi asoslari.T.:Navoiy universiteti,2018.
4. N.Karimov va boshq.Adabiyot(9-sinflar uchun darslik).-T.:Ma’naviyat ,2002.-234bet.
5. N.Karimov va boshq.Adabiyot(11-sinflar uchun darslik).-T.:O‘qituvchi,2004.-86bet.
6. S.Ahmedov va boshq.Adabiyot(5-sinflar uchun darslik).-T.:Sharq,2007.-346b
7. A.Mansur "Qur'on karim ma'nolar tarjimai".
8. Internet manbalari.

